

BADIIY GIMNASTIKACHI QIZLARNI BOSHLANG'ICH O'QISH JARAYONIDA HARAKAT KO'NIKMALARINI IJOBIY KO'CHIRISH EFFEKTINI QO'LLASH

Baxauatdinova Nargiza. O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13273645>

Annotasiya. Havola etilayotgan maqolada yosh gimnastikachi qizlarning dasturiy baza mashqlarini o'rganish jarayonida harakat ko'nikmasini ko'chirish masalalari ko'rib chiqilgan.

Tayanch so'zlar: dars, differensiasiyalash, buyum va buyumsiz tayyorgarlik, jismoniy tayyorgarlik, anketa so'rovi, nazorat mashqlari.

Аннотация. Применение эффекта позитивной передачи двигательных навыков в процессе начального образования у девочек, занимающихся художественной гимнастикой.

Ключевые слова: урок, дифференциация, безпредметная и предметная подготовка, физическая подготовка, анкетирование, контрольные упражнения.

Annotation. Applying the effect of positive transfer of motor skills in the process of primary education in girls involved in rhythmic gymnastics.

Key words: Lesson, differentiation, without subject and subject preparation, physical preparation, questioning, control exercises.

Kirish. Bu sport turida berilgan muammoning holatini analiz qilish, uning to'liq ilmiy ishlab chiqilishi yetarli darajada emasligidan guvohlik beradi. Bugungi kungacha asosiy e'tibor maxsus-texnik tayyorgarlik masalalariga ajratilgan edi. Bazoviy tayyorgarlik davrida, trenirovka mazmuni, shu bilan bir qatorda mikro, mezosikllarda tayyorgarlik vositalarini taqsimlashda yosh gimnastikachi qizlarning perspektivlilik mezoni yetarlicha to'liq o'rganilmagan.

Bir – ikki yillar mobaynida, ko'p tavsiflari bo'yicha bir – biridan farq qiladigan turli predmetlar bilan qizlarni mashq qilishga o'rgatish zarur bo'lgan. Shuning uchun boshlang'ich ta'lim dasturini predmetlar bilan mashq qilishni ishlab chiqish dolzarb bo'lib, bu predmetlar bilan bazaviy xarakatlanish ko'nikmalarini shakllantirish jarayonini optimallashtiradi.

Tadqiqot maqsadi: badiiy gimnastikada predmetlar bilan mashq qilishni boshl-

-ang'ich davrda o'rgatish jarayonida, xarakatlanish xarakatlari texnikasining o'ziga xosliklarini o'rgatish.

Tadqiqot natijasi: 8-9 yoshli gimnastlar jismoniy tayyorgarligi nazorat va tajriba gruppalarida bir xil natija berdi. Tadqiqotlar quyidagi natijalarni berdi: so'rovnomalar taxliliga va pedagogik testlashtirish yakuniga ko'ra, hozirgi vaqtda turli predmetlar bilan bajariladigan mashqlar begona metod asosida o'rganilmaydi. Trenerlarning ko'pchiligi bolalarni alohida mashqlar yordamida, malaka hosil qilmay o'rgatadilar. Bu esa harakat faoliyatini chuqur o'zlashtirishni kechiktiradi va samarasi bo'lmaydi.

O'zlarining amaliyotlarida "buyum" darslaridan unumli foydalana olmaydilar. Faqat 55 % gina o'quvchilarni arqon, halqalar yordamida "buyum" darslaridan foydalanadilar.

Badiiy gimnastika bo'yicha trenerlarni so'rov qilish, boshlang'ich texnik tayyorgarlik jarayonida ahamiyatli bo'lgan, xalqa va arqon bilan bazaviy xarakatlanish xarakatini aniqlashga imkon berdi. Unga turli tekisliklardagi arqon va xalqani aylantirishni kiritish mumkin; xalqa va arqon orqali sakrashlar, predmetni oldinga aylantirib; yon tekislikda "turtulish" bilan xalqa va arqonni irg'itish, shuningdek, bir tomonini qo'yib yuborib, ilib olib arqon bilan manipulyasiya qilish; polda xalqani aylantirish; xalqani polda dumalash.

Faqat ularning 55% "buyumli" sistemasida arqon va halqali mashqlarni darslarda bolalarga o'rgatadilar. Bundan tashqari, bunday darslarni tashkil etishda, turli predmetlar bilan struktura jihatidan o'xshash xarakatlanish xolatlarini bilan ijobiy ko'chirish effektini qo'llash imkoniyati xisobga olinmay qoladi, shuningdek arqon va xalqa bilan ham.

Nazorat va tajriba gruppalarda o'quvchilarning jismoniy o'sishni aniqlash maqsadida yosh gimnastikachilar bilan test mashg'ulotlarini olib bordik.

1- rasm. "Gimnastik skameykada o'tirgan xolatda oldinga engashish" testi bo'yicha qizlarning tos-boldir bo'g'inida xarakatlanish dinamikasi

Qayishqoqlik – badiiy gimnastikada alohida sifat va muxim jismoniy omil xisoblanadi. Skameyka bajariladigan mashqlardan shu ma'lum bo'ladiki toz-boldir bo'g'in va umurtqa pog'onasining qayishqoqlik darajasi past (1 rasm).

Bosqichdan – bosqichgacha, tajriba guruxi gimnastikachi qizlarning yelka bo'g'inida xarakatlanish ko'rsatkichlarining o'sishi, nazorat guruxidagilarnikidan oshdi, va bu narsa dekabr' oyidan sezilarli bo'ldi, ya'ni, tajriba oxirida ($R < 0,05$).

Badiiy gimnastika uchun koordinasion qobilyatlar ham muhim ahamiyatga ega, biz tomondan o'rgatilishi murakkab emasligi bilan ajralib turadigan testlar tanlandi. Yosh gimnastikachilarning differensirovka qobilyatini aniqlash uchun biz «3x10 m ga mokisimon yugurish» testini qo'lladik.

Fazoda orientasiyaga bo'lgan qobilyatni biz tennis to'pini nishonga otish mashqi yordamida aniqladik. Nazorat va tajriba guruxi qatnashchilari, taklif etilgan 10 ta urinishdan, o'rta xisobda 5 martasida nishonga tushdi. Tajriba guruxi gimnastikachi qizlarining foizdagi nisbati, koordinasion qobilyatlari darajasi

Nazorat mashqlari arqon va xalqalar bilan (NG- nazorat; TG- tajriba guruhi)	
1. NGYon tekislikda arkonni aylantirish TG Yon tekislikda arkonni aylantirish	6. NG Xalqani oldinga aylantirib sakrash TG Xalkani oldinga aylantirib sakrash
2. NGYon tekislikda arkonni aylantirish TG Yon tekislikda arkonni aylantirish	7. NG «Qarmoq» manipulyasiyasi TG «Qarmoq» manipulyasiyasi
3. NGYon tekislikda arkonni aylantirish TG Yon tekislikda arkonni aylantirish	8. NG «Sakkiz» manipulyasiyasi TG «Sakkiz» manipulyasiyasi
4. NGYon tekislikda arkonni aylantirish TG Yon tekislikda arkonni aylantirish	9. NGXalqani polda to'g'ri dumalatish TG Xalqani polda to'g'ri dumalatish
5. NG Arqoni oldinga aylantirib sakrash TG Arqoni oldinga aylantirib sakrash	10. NG Polda xalqani chirpirak qilib aylantirish TG Polda xalqani chirpirak qilib aylantirish

bo'yicha nazorat guruxidagilarning ko'rsatkichlaridan balandroq ($P < 0,05$).

2- rasm. Tajribagacha dasturning asosiy mashqlari bo'yicha yosh gimnastikachalarning harakatlanish tayyorgarligi darajasi

Koordinasion qobilyatlarini aniqlash maqsadida o'tkazilgan qator sinovlar ko'rsatkichiga ko'ra 93% birinchi va 71% ikkinchi testlashtirish davomida o'rtacha ko'rsatkichga ega bo'ldilar, ikkinchi test bo'yicha tajriba guruhining yosh gimnastkachi qizlari "o'rtacha" va "o'rtachadan yuqori" natijalarini ko'rsatadilar nazorat guruxi esa 56% va 50% ni tashkil etdi (2 - rasm).

Tajriba guruxida "Boshlang'ich o'qitish jarayonida, ijobiy ko'chirish xarakatlanish ko'nikmasi samarali qo'llash" metodikasi bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazildi, u bilimlarni o'zlashtirishni boshqarish nazariyasi, xarakat va tushunchalarning shakllanishiga asoslangan.

Shug'ullanuvchilarning barcha turdagi o'zlashtirishlari o'sganligi ko'rinib turibdi. Gimnastikachi qizlarning jismoniy tayyorgarligi yuqori darajada bo'lishi bilan birga, boshlang'ich tayyorgarlikni gimnastik buyumlar bilan o'rganayotgan yosh gimnastlarning o'rganishiga ham ta'sirini o'tkazadi.

Natija. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki – ishlab chiqilgan vositalar samaradorligi boshlang'ich o'quv jarayonida arqon, halqa bilan mashqlar yuqori natijalar berdi. Nazorat va tajriba gruhlari mashqlar jarayonida yaqqol ko'rindi.

Jadval**Yosh gimnastikachi qizlarning harakat-tayyorgarlik hajmi asosiy mashqlar dasturining natijalari**

Mashqlar	Tajribadan oldin		Tajribadan so'ng	
	Nazorat- gr.	Tajriba- gr.	Nazorat- gr.	Tajriba-
1. Yon tomonda arqonning aylanishi	5,1±1,25	5,07±0,97	6,5±1,15	8,3±0,75
2. Yon tekisligida xalqaning aylanishi	5,5±0,90	5,48±0,89	6,7±1,1	6,9±0,97
3. Yon tekislikdan "tepsinib" arqonni irg'itish	5,5±1,35	5,07±1,32	7,3±1,27	8,4±0,99
4. Yon tekislikdan "tepsinib" xalqani irg'itis	5,42±0,87	5,0±0,91	7,5±0,95	7,9±0,65
5. Arqonni oldinga aylantirib sakrash	4,5±0,77	4,18±0,81	6,1±0,85	6,9±0,75
6. Xalqani oldinga aylantirib sakrash	4,07±0,78	4,18±0,69	6,8±0,79	8,6±0,45
7. «Qarmoq» manipulyasiyasi	3,89±0,45	3,62±0,29	6,4±1,05	8,1±0,75
8. «Sakkiz» manipulyasiyasi	4,39±0,47	4,22±0,37	7,3±1,79	8,6±0,65
9. Xakpni polda to'g'ri dumalatish	4,42±0,49	4,14±0,65	6,1±0,65	6,9±0,37
10. Polda xalqani chirpirak qilib aylantirish	4,57±0,45	4,48±0,51	5,4±0,55	7,6±0,27
X±δ	4.74±0,78	4,54±0,74	6,6±1,01	7,8±0,66

Adabiyotlar:

1. Винер-Усманова И.А. Интегральная подготовка в художественной гимнастике. Автореф. дисс д-ра пед. наук. Санкт-Петербург, 2013. -47 с.

2. Винер-Усманова И.А. Художественная гимнастика: история, остояние и перспективы развития: учеб. пособие для образовательной программы по направлению 49.04.01 - "физ. культура"/ авт. И. А. Винер-Усманова [и др.]; Национальный гос. ун-т физ. культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта.-М. : Человек,2014.-200 с.

3. Eshtayev A.K. Karabaeva D.S. Xasanova N. R. Badiiy gimnastikada buyumsiz bajariladigan mashqlarni o'rgatish uslubi. O'quv qo'llanma. "Fan vatexnologiyashiriyoti" T.: 2013 -252 b.